

С.С. МЕРЗЛЯКОВ

**Что такое любовь?
(в контексте вопроса о сознании)***

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о природе любви в контексте проблемы сознания. Одним из проявлений любви является интенсивная работа воображения. Воображение в виде реакции на идеальный объект является моментом актуализации сознания, которое потенциально является сущностным признаком человека. Поэтому человеческая любовь является одним из следствий онтологического отличия человека от других объектов мира.

Ключевые слова: сознание, воображение, любовь, трудная проблема сознания, функция сознания, гениальность, культура.

Abstract. The article discusses the nature of love in the context of the problem of consciousness. One of the manifestations of love is the intense work of the imagination. Imagination in the form of a reaction to an ideal object is the moment of actualization of consciousness, which is potentially an essential feature of a human being. Therefore, human love is one of the consequences of the ontological difference between a human being and other objects of the world.

Keywords: consciousness, imagination, love, hard problem of consciousness, function of consciousness, genius, culture.

УДК 101
ББК 87,6

Поведение

Как ведет себя влюбленный человек? Поведение влюбленного человека отличается от стандартного полового поведения животного. Когда мужчина влюблен в женщину⁹, он может начать подме-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Мерзляков С.С. Что такое любовь? (в контексте вопроса о сознании) // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 208—214. DOI:

⁹ Или наоборот. В данном случае это не имеет принципиального значения.

нять реальный объект идеальным — это одно из проявлений любви в поведении человека. Это значит, что он реагирует не на реальные стимулы из внешнего мира, а на воображаемые объекты. Например, мужчина может ходить по комнате и представлять себе разговор с женщиной — объектом любви — и при этом получать удовольствие от этого разговора, впадать в эйфорию. Или он может испытывать злобу из-за беспричинной ревности или разочарование — любую сильную эмоцию, которую сможет вызвать созданная им симуляция реального общения. В некоторых случаях мужчине может быть даже достаточно этой игры в симуляцию, что является абсурдом с точки зрения рационального биологического дизайна. Эта фиксация на идеальном образе женщины происходит в том числе в ущерб корректной работе с реальным миром: мужчина начинает делать ошибки, которые он бы не делал в своем нормальном состоянии. Эти ошибки указывают на то, что его любовь вступает в конфликт с его же рациональностью: чрезмерное реагирование на идеальный объект в ущерб реагированию на реальный объект — это ошибка в поведении.

Мужчина начинает делать глупости: он совершает действия, несвойственные ему. Например, он может стать рассеянным. Если он занимается физическим трудом, то отвлечение на воображаемый объект будет сопровождаться ошибками при работе с инструментами. Если он занят интеллектуальным трудом, то он будет испытывать проблемы с концентрацией внимания на интеллектуальных объектах — его внимание будет занимать объект любви — женщина как идеальный объект.

Таким образом, стандартные для животного мира физиологические проявления полового влечения сопровождаются реакцией на идеальные объекты, что может приводить к ошибкам с точки зрения рационального биологического дизайна. Влюбленный человек может заниматься интеллектуальной самостимуляцией, т. е. раздражать себя воображаемыми объектами: строить воздушные замки, гулять по их коридорам, разглядывать развешанные по воображаемым стенам картины, кормить воображаемых попугаев в клетках и при этом испытывать сильные эмоции.

Таким образом, любовь сопровождается интенсивным действием воображения. Однако тут возникают две проблемы.

Две проблемы. Первая проблема. Воображение

Проблема первая — у людей разное воображение. Воображение не является универсальной/однородной характеристикой человека. Воображение имеет степени вплоть до своего отсутствия. Известен феномен афантазии, т. е. отсутствия у человека способности создавать ментальные объекты [3; 4]. Известен случай, когда человек после перенесенной болезни потерял способность воображать, т. е. создавать ментальные образы и работать с ними — он «ментально» ослеп. Он очень страдал от этого недуга, потому что активно использовал свое воображение в работе. Его случай заинтересовал ученых, и они написали о нем статью — они написали о том, что человек потерял способность видеть внутренним взором воображаемые образы. Затем они выступили с этой историей по телевидению. И тут началось самое интересное: большое количество людей познакомились с этой научной работой, и некоторые из них были по-настоящему шокированы этим случаем. Но не тем, что человек может потерять воображение в принципе, некоторые люди были шокированы тем, что остальные люди вообще могут видеть «внутри» себя какие-то картинки, т. е. воображать.

Дело в том, что эти люди с самого рождения страдают от афантазии — они никогда в своей жизни не видели ничего внутренним взором, у них нет воображения, они не могут представить себе закат на море, запах свежемолотого кофе или лицо близкого человека: у них внутри темный экран. Для этих людей выражение «считать овец» — это всего лишь метафора: они никогда бы не поверили в то, что есть люди, которые действительно пересчитывают прыгающих перед их мысленным взором овец для того, чтобы быстрее уснуть. Для страдающих афантазией эта стандартная человеческая способность создавать мысленные образы является чем-то вроде суперсилы — вроде полетов супермена. Воображение для них — это всего лишь слово — одно из множества, которые люди употребляют в речи. Не более. Они жили своей жизнью, делали карьеры, заводили семьи, в разговоре употребляли слово «воображение», но они не подозревали, что остальные люди могут создавать в своей голове картины, видеть что-то внутренним взором и реагировать на эти изображения, потому что у них самих в голове — темный экран.

Разумеется, они были шокированы тем, что остальные люди обладают этой сверхспособностью.

Наличие различий в степени воображения указывает на то, что не все люди в принципе способны испытывать «ту самую» любовь, потому что они не могут формировать в своей голове идеальный образ и реагировать на него. Эти люди не имеют в своей жизни подобного опыта в силу своих сугубо когнитивных особенностей. Поэтому нельзя требовать любви от всех людей — некоторые к ней попросту не способны. Они могут демонстрировать поведение, схожее с тем, что в культуре обозначается как любовь, но это не «та самая» любовь, которой посвящаются самые значимые произведения мировой культуры и которая является одним из краеугольных камней цивилизации. Когда эти люди встречаются с этим «камнем», то по ним не пробегают «цивилизационные токи», потому что они когнитивно замкнуты по отношению к тому, что является причиной их появления. Например, они могут слушать оперу и получать удовольствие от звучания голоса или от обстановки в театре, или они могут читать книгу и с интересом следить за сюжетом, но они не могут сопереживать влюбленным героям и «чувствовать» драму — у них не будет катарсиса, потому что любовь для них — это пустой знак коммуникации, не нагруженный заложенным в произведение автором смыслом.

К любви способны не все люди. Нельзя от всех людей требовать «той самой» любви и нельзя их наказывать за то, что они к ней не способны в силу своих когнитивных особенностей. Не все люди могут испытать этот опыт. Не все люди способны пропустить через себя эти «цивилизационные токи». Кто создает эти токи?

Гении

Мы склонны думать, что гении, создавшие самые значимые произведения мировой культуры, потому гении, что способны лучше других описывать некоторый универсальный опыт людей. Однако это не совсем верно. Гениальность часто сопровождается исключительным воображением, т. е. способностью создавать идеальный образ и работать с ним. Другими словами, гении, благодаря своим сугубо когнитивным особенностям, имеют доступ к опыту «той самой» любви. Дело не в том, что гении гениальны в своем описании

любви, а в том, что гении оказываются изначально способны к «той самой» любви больше других. Они в силу своих когнитивных особенностей могут испытать этот опыт и на его основе создать произведение. Гении не описывают универсальный опыт людей, они описывают свой опыт, который в той же интенсивности может быть недоступен другим людям. Интенсивности этого опыта отдельных людей достаточно для того, чтобы послужить причиной появления этих «цивилизационных токов» и заложить одну из основ мировой культуры.

Две проблемы. Вторая проблема. Сознание

Вторая проблема заключается в том, что воображение может быть функцией сознания¹⁰, а сознание, в свою очередь, может быть сущностным признаком человека. Сознание — это самая главная научная проблема. Не стоит верить тем, кто говорит, что знает, что такое сознание и как оно вписано в мир физической реальности. Проблеме сознания уже много столетий, и до сих пор решения этой проблемы не существует. Некоторые исследователи считают, что решение этой проблемы не будет найдено никогда [2]. Современная наука не может ответить на вопрос: как наше сознание взаимодействует с физическим миром и взаимодействует ли вообще?

Следствием проблемы сознания является и то, что мы до сих пор не знаем, какую функцию наше сознание выполняет. Мы существуем — но почему? Почему наше сознание сопровождает физиологические процессы в нашем мозге? Одним из самых главных кандидатов на функцию сознания является воображение. Воображение — это способность реагировать не на реальные объекты, а на их симуляцию. При этом реагирование на эти квазиперцептивные объекты сопровождается физиологической реакцией: человек может представить себе закат на море и получать удовольствие от этого вида; он может представить себе вкус кислого лимона, и у него выделится слюна; он может представить себе неприятный разговор с руководителем и испытать чувство злости; он может воссоздать картину своего прошлого и испытать чувство ностальгии; он может представить себе любимого человека, запах свежемолотого кофе,

¹⁰ Моментом его актуализации.

вкус любимой еды, страшный эпизод из фильма — и в каждом случае его представление будет сопровождаться реакцией его организма. Организм будет реагировать не на реальную ситуацию, а на симуляцию реальности. Вероятно, сознание нам нужно именно для того, чтобы работать с этими симуляциями реальности. А для того чтобы работать с реальными объектами, сознание может быть излишним. Но даже у человека способность к воображению имеет степени выраженности¹¹. Поэтому бессмысленно говорить о том, что сознание есть где-то еще за пределами человека, например у животных. Бессмысленно, а в настоящее время — опасно¹². Мы должны полагать, что сознание — это сущностное свойство именно человека.

В этом случае «та самая» любовь — это актуализация сущностного признака человека. Нельзя искать любовь за пределами человека¹³. За пределами человека можно найти половое поведение — не более. Но «та самая» любовь — это человеческая игрушка.

Что такое любовь?

Одним из проявлений любви в поведении человека является интенсивная работа воображения — в виде реакции на идеальный объект. Не все люди одинаково работают с воображением, поэтому не все люди имеют одинаковый опыт любви. Воображение является моментом актуализации сознания — этой сущностной черты человека, этого онтологического, т. е. отличающего человека от других объектов мира, признака. И в этом смысле любовь — это следствие сущностного отличия человека от других объектов мира. Любовь — это форма актуализации сущностного свойства человека. Поэтому мы не можем искать «ту самую» любовь за пределами человека.

¹¹ Если говорить о крайностях, то, например, аутисты и психопаты могут находиться ближе к негативной стороне шкалы развития воображения (см., напр.: [1]).

¹² Особенно это важно в настоящее время, когда человек теряет свою исключительность: экономическую, интеллектуальную и т. д., и становится заменимым машиной. Сегодня нужно защищать человека и не позволять лишать его статуса исключительности (см., напр.: [1]).

¹³ Возможно, к исключениям можно было бы отнести Бога.

Литература

1. Мерзляков С.С. Сознание: между психопатией и шизофренией // Вопросы философии. 2023. № 12. С. 125—136.
2. McGinn C. The Mysterious Flame: Conscious Minds in the Material World. New York: Basic Book, 1999. 262 p.
3. Zeman A.Z. et al. Loss of imagery phenomenology with intact visuo-spatial task performance: A case of «blind imagination» // Neuropsychologia. 2010. Vol. 48 (1). P. 145—155.
4. Zeman A. et al. Lives without imagery — Congenital aphantasia // Cortex. 2015. Vol. 73. P. 378—380.

References

1. Merzlyakov S.S. Soznanie: mezhdru psihopatiej i shizo-freniej // Voprosy filosofii. 2023. № 12. S. 125—136.

Т.С СУХИНА

Человек и цифровизация: ценности и риски*

Аннотация. В статье исследуются изменения, происходящие в системе ценностей под влиянием цифровизации, выявляются связанные с этим риски. Анализируются роль и значение таких основополагающих ценностей, как ценность личности, свобода и ответственность, социальные ценности. Показано, что у жизни в цифровом мире есть множество достоинств, которые легко могут стать источником проблем для человека, что цифровизация не только способствует расширению пространства свободы человека, но одновременно и человек становится объектом манипулирования со стороны информационных систем. Анализируется влияние на человека стремительного роста информационных потоков во всех сферах труда в сочетании с чрезмерной многозадачностью. Выявляется

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сухина Т.С. Человек и цифровизация: ценности и риски // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 214—224. DOI: